

Invalidando y Destruyendo Todas las Matemáticas con el Teorema de Cantor

Kaoru Aguilera Katayama

25 de marzo de 2026

Resumen

En este documento mediante el teorema de Cantor [1] y el axioma de identidad. Invalidamos y destruimos todas las matemáticas.

Cantor demuestra con su teorema [1] que:

$$\forall A \exists B : A < B$$

por lo tanto:

$$\forall \infty \exists \infty : \infty < \infty$$

por lo tanto:

$$\infty < \infty$$

Recordemos el axioma de identidad $a = a$, le asignaremos $a = \infty$.

Prueba 1. Ahora si “ a ” es mayor a “ b ”, “ a ” NO puede ser igual a “ b ”. Por el axioma de identidad. \square

Prueba 2. Recordemos que Cantor probó que $\infty < \infty$ (prueba 4), reducido a identidad es $a < a$. \square

Prueba 3. Habíamos probado que “ $a < a$ ” (prueba 1) es inválido pero también hemos probado constructivamente que es válido (prueba 2). \square

Prueba 4. El teorema de Cantor es válido y aceptado. [1] \square

Prueba 5. $a \neq a$ por que $a < a$ (prueba 3) . Y por el axioma de identidad sabemos que $a=a$, y por que $a \neq a$ y $a=a$ son verdaderos, válidos y lo probamos constructivamente, Por lo tanto el axioma de identidad es inválido. \square

Y por principio de explosión o mejor conocido como *ex falso quodlibet*. por que el axioma de identidad es inválido se llega a las conclusiones que:

$$1 \neq 1 \quad \square$$

Todas las matemáticas están rotas y son inválidas. ■

Referencias

- [1] G. Cantor, *Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre*, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, vol. 1, pp. 75–78, 1891.